

МУОДИЛНОКИИ ФОРМАЛӢ ВА БЕМУОДИЛИИ ВОӢИДӢОИ ДАСТУРӢ ДАР ЗАБОНӢОИ АНГЛИСӢ ВА ТОЧИКӢ (ДАР МИСОЛИ ПЕШОЯНДӢО)

Солибоева Чайрона

магистранти курси дуввуми факултети забонӢои шарк

Аннотация: Статя посвящена сравнительному анализу формальной эквивалентности и безэквивалентности предлогов как служебных частей речи в английском и таджикском языках. Автор рассматривает теоретические основы эквивалентности, опираясь на концепцию Ю. Найды, и анализирует структурно-семантические особенности предлогов в обоих языках. В работе исследуются случаи полного совпадения значений (например, from – аз, with – бо), а также контекстуальные ситуации, в которых наблюдается грамматическая безэквивалентность, требующая трансформации или опущения предлога при переводе. Особое внимание уделяется многофункциональности предлогов и их роли в организации синтаксических связей. Исследование имеет важное значение для теории и практики перевода, а также для сопоставительной грамматики таджикского и английского языков.

Ключевые слова: сравнительное языкознание, формальная эквивалентность, безэквивалентность, предлоги, таджикский язык, английский язык, теория перевода, грамматические единицы.

Abstract: This article presents a comparative analysis of formal equivalence and non-equivalence of prepositions as function words in the English and Tajik languages. The author explores the theoretical foundations of equivalence based on Eugene Nida's framework and examines the structural and semantic characteristics of prepositions in both languages. The study investigates instances of complete semantic correspondence (e.g., to – ба, from – аз) as well as contextual scenarios involving grammatical non-equivalence, where prepositions may be omitted or functionally replaced during translation. Special emphasis is placed on the polysemous nature of prepositions and

their role in establishing syntactic relations. The findings are significant for translation theory, bilingual lexicography, and the comparative grammar of English and Tajik.

Keywords: comparative linguistics, formal equivalence, non-equivalence, prepositions, Tajik language, English language, translation theory, grammatical units.

Забон ҳамчун василаи асосии муошират на танҳо барои ифодаи фикру андешаҳои инсон хизмат мекунад, балки дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, тафаккури миллӣ ва фарҳанги ҷамъият низ ҷойгоҳи муҳим дорад. Омӯзиши муқоисавии забонҳо имконият фароҳам меорад, ки мо хусусиятҳои сохторӣ, маъноӣ ва сабкии онҳоро амиқтар дарк намоем. Дар ин раванд таҳлили воҳидҳои дастурӣ, хусусан унсурҳои ёрирасони грамматикӣ, аҳамияти ҳосса дошта, онҳо робитаҳои мантикӣ ва синтаксисиро миёни воҳидҳои мустақили нутқ ба таври устувор танзим мекунанд.

Яке аз самтҳои муҳимми забоншиносии муқоисавӣ таҳқиқи муодилнокӣ ва бемуодилии байни унсурҳои дастурӣ дар забонҳои гуногун мебошад. Ин масъала махсусан дар назарияи тарҷума мавқеи муҳим дорад, зеро ҳангоми тарҷума аз як забон ба забони дигар тарҷумон бояд на танҳо маънои калимаҳоро, балки муносибатҳои дастурӣ ва вазифаи онҳоро дар ҷумла дуруст интиқол диҳад.

Доир ба масъалаи муодилнокӣ нахуст муҳаққиқи маъруфи амрикоӣ Ю. Найда (Eugene Nida) таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ӯ ду навъи асосии муодилнокиро ҷудо мекунад: муодилнокии формалӣ ва динамикӣ (ё функционалӣ). Агар муодилнокии формалӣ ба шакл ва сохтори дастурӣ таъя кунад, муодилнокии динамикӣ бошад, ба таъсири маъноӣ ва коммуникативии матн нигаронида шудааст [Nida, 1964, с. 234].

Дар забоншиносии муқоисавӣ масъалаи муодилнокӣ на танҳо барои воҳидҳои лексикӣ, балки барои воҳидҳои грамматикӣ, бахусус қисмҳои ёридиҳандаи нутқ низ муҳим мебошад. Ҳарчанд, ин гурӯҳ (пайвандакҳо, пешояндҳо, ҳиссачаҳо ва ғайра) маъноӣ мустақил надоранд, вале онҳо нақши калидири дар ташкили робитаҳои синтаксикӣ ва грамматикӣ доранд. Маҳз ҳамин хусусият боиси мушкилоти зиёд дар тарҷума мешавад. Масалан, бисёр

пешояндҳо ё ҳиссаҳо дар як забон вучуд доранд, ки дар забони дигар ҳамтои мустақим надоранд. Ҳамин тавр, таҳқиқи муодилнокӣ ва бемуодилӣ дар қисмҳои ёридиҳандаи нутқ барои фаҳмидани фарқи системавии забонҳои муқоисашаванда ва роҳҳои истифодаи он аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.

Мақсади ин мақола таҳлили мафҳуми муодилнокӣ ва бемуодилии воҳидҳои дастурӣ дар қисмҳои ёридиҳандаи нутқ дар мисоли пешояндҳо, муайян кардани сабабҳои ба вучуд омадани бемуодилӣ ва нишон додани роҳҳои ифодаи онҳо дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мебошад.

Пешояндҳо ва пасояндҳо калимаҳои ёридиҳанда мебошанд, онҳо бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои синтаксисии онҳоро бо дигар калимаҳо нишон медиҳанд. Пешояндҳо ва пасояндҳо дар ҷумла ва ибора муносибатҳои масоҳатӣ, замонӣ, объектӣ, сабаб, мақсад, восита, тарзи амал, монандӣ ва ғайраро ифода менамоянд. Пешоянду пасояндҳо барои робитаи аъзоҳои ҷумла, инчунин барои аниқ намудани вазифаҳои синтаксисии феъл ва ҳиссаҳои номии нутқ хизмат мекунад [Забони адабии ҳозираи тоҷик, 1973, с. 372].

Забоншинос А.А. Шахматов чунин ибраз намудааст, ки «пешоянд яке аз қисми нутқ мебошад ва калимаҳоро дар бар мегирад, ки барои ифодаи муносибатҳои грамматикӣ, аз як тараф, исмҳо ва аз тарафи дигар бо исму сифатҳо ва феълҳо истифода мешавад [Шахматова А.А., 1952, с.132].

Виноградов В.В. пешояндро чунин шарҳ медиҳад: «қисмҳои нутқе, ки барои ифодаи муносибатҳои фазоӣ, вақтӣ, сабабӣ, мақсаднок, мансубият, маҳдудият ва дигар навъҳои муносибатҳои байни ашё ва байни амалҳо, ҳолатҳо ва сифатҳо истифода мешаванд, пешояндҳо ном дорад». Аз як тараф, пешояндҳо калимаҳое мебошанд, ки маънои мустақил надоранд, яъне маънои онҳо танҳо дар робита бо калимаи дигар зоҳир мешавад. Аз тарафи дигар, онҳо воситаи грамматикӣ мебошанд, ки робитаи байни калимаҳоро нишон медиҳанд [Виноградов В.В., 1986, с. 555].

Бояд гуфт, ки бори аввал бархе аз вижагиҳои грамматикӣ пешояндҳо аз ҷониби забоншиноси рус Р.Л. Неменова ба доираи таҳқиқ кашида шудааст. Аз

ин рӯ, рисолаи мазкур яке аз аввалин кӯшишҳое дар шинохти пешояндҳои забони тоҷикӣ буда, ба таври фарогир вижагиҳои ин унсурҳои ёвар бо овардани далелҳои ҷолиб нишон дода шудааст [Неменова Р., 1954, с.38].

Муҳаққиқ С. Ҳалимов ҳангоми баррасии корбурди пешояндҳо дар осори манзуми садаи Х сабаби бар ивази якдигар мустаъмал шудани ин гурӯҳи аносири ёварро дар он дидааст, ки «дар забони назм вазифаи пешояндҳои ба, бо, бар он қадар дифференсиатсия нашудааст (фарқ намекунад), яке ба ҷойи дигаре меояд» [Ҳалимов, С., 2022, с.75].

Муҳаққиқ Ф. Чалолова дар рисолаи ба афкори забоншиносӣ дар «Ғиёс-ул-луғот»-и Ромпурӣ бахшидааш оид ба истилоҳоти марбут ба калимаҳои ёридиҳанда низ маълумот дода таъкид мекунад, ки забоншиносони асримиёнагӣ қулли вожаҳои мансуб ба ҳиссаҳои номустақили нутқро бо истилоҳи «ҳарф» ном бурдаанд [Чалолова Ф., 2012, с.54]. Аз ин сарчашма маълум мегардад, ки Ромпурӣ ҳини забти маъно ва тафсири калимаҳои ҷудогона, инчунин ба ҳамвазифагии онҳо низ диққат кардааст. Кашфи корбурди пешоянди «аз» ба маънои «барои», инчунин ба вазифаи пасоянди «-ро» ва ба вазифаи пешояндҳои «дар», «бо» истифодагардиди он ва ғ. далели равшани ин иддао аст [Чалолова Ф., 2012, с.55-56].

Аз муҳаққиқони тоҷик профессор З.Д. Қурғонов доир ба хусусияти сервазифагии ин унсури ёвар таваҷҷуҳ карда, исбот кардааст, ки пешояндҳо бештар аз калимаҳои мустақилмаъноӣ аҳди бостон ва давраи миёна пайдо шуда, то имрӯз низ раванди тағйирёбии чунин захираҳои сарфию наҳвии забон мушоҳида мегардад. Забоншиноси мазкур қулли тадқиқотҳое, ки доир ба пешояндҳо дар забони тоҷикӣ сурат гирифтааст, аз рӯйи мазмуну муҳтавоёшон ба панҷ гурӯҳ тасниф шудааст. [Қурғонов З.Д., 2024, с. 343]

Забоншинос К. Усмонов низ доир ба ин унсури ёвар диққати худро равона карда, таъкид мекунад, ки «пешоянд дар ҳар дуи ин забонҳо (забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ – С.Р.) ба қатори ҳиссаҳои номустақили нутқ дохил мешавад. Баъзе пешояндҳо ба андозае маъноӣ луғавӣ доранд, вале чанде аз онҳо аз маъноӣ луғавӣ маҳруманд ва чун воҳиди грамматикӣ хизмат мекунанд [Усмонов

К.,2007, с. 197].

Алалхусус муодилҳои пешояндҳои асосии забони тоҷикиро дар забони англисӣ муайян месозем, ки пешояндҳоро аз ҷанбаи сохти морфологиашон дар ду забони муқоисашаванда ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд: пешояндҳои сода: to - ба, from - аз, till - то, with - бо, for -барои ва ғайраҳо; пешояндҳои мураккаб: within-дар дохили, дар ҳудуди, into-ба дохили, ба дарун, upon — бар, болои, баъди, throughout - дар тамоми, дар ҳар ҷо. Чунин пешояндҳо дар забони тоҷикӣ нестанд: пешояндҳои сохта: бароят, пешат; considering, concerning, regarding; пешояндҳои таркибӣ: by means of – ба воситаи, in front of – дар пеши, on account of – аз ҳисоби, with regard to –дар хусуси.

Дар бисёр ҳолатҳо пешоянди «to»-и забони англисӣ бо пешоянди «ба»-и забони тоҷикӣ муодил аст. He went to the door and opened it quietly [Rowling J. К.,1998 p. 57] - Ӯ ба назди дар рафт ва онро оромона кушод. Пешоянди «to» самти ҳаракатро нишон медиҳад. Дар тоҷикӣ он бо пешоянди «ба» пурра муодил аст. Дар ҳар ду забон, «to» ва «ба» самти ҳаракат ё шахси қабулкунанда (объекти амалиёт)-ро нишон медиҳанд.

Ҳарчанд баъзан пешоянди “to” дар забони англисӣ истифода шавад ҳам, вале дар забони тоҷикӣ ба корбурди ин пешоянд зарурат нест. Listen to music. - Ба мусиқӣ гӯш кун. Дар забони тоҷикӣ баъзан гуфта мешавад: «мусиқӣ гӯш кун», яъне бе пешоянд тарҷума мешавад.

Пешоянди «from» - «аз» одатан бо пешоянди забони тоҷикии «аз» баробар аст. Letters from Netherfield had been received [Austen J.,1813, p. 102]. - Номаҳо аз Нетерфилд гирифта шуданд. Пешоянди “from” манбаи амал ё нуқтаи ибтидори нишон медиҳад. Дар забони тоҷикӣ бо “аз” комилан мувофиқ аст. Баъзан пешоянди “from” маънои манбаи амалро дорад, вале дар забони тоҷикӣ он бо шаклҳои дигар ифода мешавад. Protect someone from danger. - Касеро аз хатар ҳифз кардан. Ин ҷо «аз» нигоҳ дошта мешавад, пас ин ҳолат муодил дорад, аммо дар баъзе ҷумлаҳо пешоянди “from” ба таркиб ё феъл дохил мешавад, мисли “differ from - фарқ кардан”, ки бе пешоянд дар забони тоҷикӣ омада метавонад.

Пешоянди “till / until” — “то” дар аксари мавридҳо пешоянди “то” пурра муодили “till/until” аст. He waited till the lights were out before he moved [Dickens C., 1859, p. 203]. - Ў интизор шуд то чароғҳо хомӯш шаванд. Пешоянди till (ё until) ҳади вақт ё поёни амалро ифода мекунад. Дар забони тоҷикӣ маънои онро пешоянди «то» пурра ба ўҳда мегирад. Дар баъзе ифодаҳо дар забони тоҷикӣ «то» бо дигар шаклҳои вақт иваз мешавад. Till now - «то ҳол» муодил дорад, аммо until recently - «наздиқӣ» бе пешоянд, таркибӣ меоянд.

Пешоянди “with” дар забони тоҷикӣ ба маъноӣ «бо» меояд ва аксар вақт ин пешоянд муодили пурраи «with» аст. She looked at him with silent tears in her eyes [Brontë E., 1847, p. 145]. - Ў бо ашки хомӯш дар чашмонаш ба вай нигоҳ кард. Пешоянди «with» восита ё ҳамроҳиро ифода мекунад. Дар забони тоҷикӣ он бо пешоянди «бо» баробар аст. Дар баъзе ҳолатҳо пешоянди «with» дар забони англисӣ маъноӣ «дар баробар», «дори» ё «дар ҳолати»-ро дорад, ки дар забони тоҷикӣ бе пешоянд тарҷума карда мешавад. A girl with blue eyes. - Духтари чашмкабуд. Дар забони тоҷикӣ пешоянди «бо» истифода намешавад, зеро ин хосияти сифатиро ифода менамояд.

Пешоянди «for» — «барои» дар бисёр ҷумлаҳо «барои» пурра муодили «for» мебошад. This above all: to thine own self be true and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false **for** any man [Shakespeare W., 1603, Act I, Scene III.]- Пеш аз ҳама, ба худат содиқ бош; он гоҳ ҳеҷ гоҳ **барои** ягон кас дурӯғ нахоҳӣ гуфт. Пешоянди «for» мақсад ё сабаби амалро мефаҳмонад. Дар забони тоҷикӣ он бо пешоянди «барои» муодил аст. Дар баъзе мавридҳо «for» бо маъноӣ «дар муддати» ё «ба хотири» истифода мешавад, ки дар забони тоҷикӣ ба дигар калима иваз мешавад. I’ve lived here for five years. - Ман панҷ сол аст, ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. Дар забони тоҷикӣ пешоянди «барои» намеояд ва ин пешоянд ҳазф мешавад.

Пешоянди «by means of» дар забони тоҷикӣ ба маъноӣ «ба воситаи» меояд: He had no doubt that he could reach the truth by means of patience and steady work – [Charles Dickens, 1853, p.257]. - «Ў шубҳа надошт, ки ҳақиқатро ба воситаи сабр ва кори пайваста ёфта метавонад». Дар ин маврид «by means of» ба пешоянди

точикии «ба воситаи» пурра муодил мебошанд, зеро ҳар ду воситаи расидан ба мақсадро ифода мекунад. Лозим ба ёдоварист, ки дар забони тоҷикӣ баъзан муодили нисбатан ихтисорёфтаи ин пешоянди таркиби ба гунаи «тавассути» низ мавриди истифода қарор мегирад.

Пешоянди англисии “in front of” — “дар пеши” маконро ифода мекунад ва агар «пеш аз» истифода шавад, маънои вақтро (temporal) ифода намуда, ин хусусиятро аз даст медиҳад. Elizabeth found herself in front of Pemberley House, unable to move from admiration [Jane Austen, 1813, p. 197]. - Элизабет худро дар пеши хонаи Пемберли ёфт, аз шефтагӣ натавонист чунбад.

Қисмҳои ғридиҳандаи нутқ, ки маънои мустақил надоранд, дар аксари ҳолатҳо беэквивалент ё нопурра эквивалент мебошанд. Барои ҳамин, ҳангоми тарҷума муҳим аст, ки на танҳо шакл, балки вазифа ва таъсири коммуникативии онҳо ба назар гирифта шавад. Таҳлили ин масъала имкон медиҳад, ки роҳҳои беҳтари тарҷума ва омӯзиши грамматикаи муқоисавӣ таҳия шаванд. Ҳамзамон, он барои такмил додани луғатҳо, китобҳои дарсӣ ва таҳқиқоти забоншиносӣ аҳаммияти амалии калон дорад.

Адабиёти истифодашуда:

1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб. Пособие для вузов/ Отв. ред. Г.А. Золотова. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 640с.
2. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Нашриёти «Ирфон», 1973.- 445 с.
3. Курғанов З.Д. Таҳқиқи муқоисавӣ-таърихии унсурҳои ёвари сервазифаи осори садаҳои X-XIII бо даврони муосир: дисс. докт. илмҳои филологӣ: 10.02.00 / З.Д. Курғанов. – Хучанд, 2024.- 343 с.
4. Неменова Р. Предлог в таджикском языке/ Р. Неменова. – Сталиноград, 1954.- 38с.
5. Усмонов К. Грамматикаи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёну магистрантони факултети забонҳои хориҷӣ

(Ихтисосҳои «Назария ва амалияи тарҷума», «Забони англисӣ») / К.Усмонов. – Хучанд, Нури маърифат, 2017. – 372 с.

6. Шахматова А.А. По современному русскому языку. – Шахматова А.А. Москва: “Государственное учебно-педагогическое издательство министерство просвещения РСФСР”, 1952.- 271с.

7. Austen Jane. Pride and Prejudice. London: T. Egerton, 1813.-538 p.

8. Brontë, Emily. Wuthering Heights. Thomas Cautley Newby, 1847. -654 p.

9. Dickens, Charles. Bleak House. London: Bradbury & Evans, 1853.-348 p.

10. Doyle Arthur Conan. The Adventure of the Naval Treaty. In The Memoirs of Sherlock Holmes. London: 1893.- 432 p.

11. Hardy, Thomas. Tess of the d’Urbervilles. London: 1891.- 257 p.

12. Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill. – 425 p.

13. Rowling, J. K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Bloomsbury, 1998.- 384 p.

14. Shakespeare, William. Hamlet. London: N. Ling and J. Trundell, 1603.-500 p.